

пілота здатності миттєво оцінити небезпеку та прийняти правильне рішення. Це добре ілюструє Гайдеггерівську ідею: як я писав у вступі – пілот стає ніби глядачем фільму: літаки рухаються, рішення приймаються, а він лише очима стежить за подіями.

На нашу думку, ключовим завданням майбутньої авіації є збереження балансу між технологічною ефективністю і людською суб'єктивністю. Я вважаю, що лише такий підхід може гарантувати безпеку і моральну відповідальність одночасно. Авіаційні інновації показують подвійність техніки: вони підвищують безпеку, але водночас породжують нові ризики для людської автономії – ця «подвійність» є основною проблемою етичного використання технологій: ми повинні не лише захищати життя, а й не втратити контроль і розуміння процесів. Впровадження штучного інтелекту підтверджує пророчість слів Гайдеггера: техніка не лише вирішує завдання, а й породжує нові, часто складніші, пов'язані з моральною і правовою відповідальністю. Без активного залучення людини у процес прийняття рішень, навіть у високотехнологічному середовищі, ми ризикуємо створити «пілотів-наглядачів», а не справжніх операторів, здатних відповідати за наслідки. Саме тому людський фактор повинен залишатися центральним елементом авіаційної безпеки, навіть у світі автоматизованих систем.

Список використаної літератури:

1. Heidegger M. Die Frage nach der Technik. In: Holzwege. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. 1954;
2. Naranji E., Sarkani S., Mazzuchi T. Reducing Human/Pilot Errors in Aviation Using Augmented Cognition and Automation Systems in Aircraft Cockpit. AIS Transactions on Human-Computer Interaction. 2015;
3. Lázaro F.L., Madeira T., Melicio R., Valério D., Santos L.F.F.M. Identifying Human Factors in Aviation Accidents with Natural Language Processing and Machine Learning Models. Aerospace. 2025;
4. Pagallo U., Bassi E., Durante M. The Normative Challenges of AI in Outer Space: Law, Ethics, and the Realignment of Terrestrial Standards. *Philosophy & Technology*. 2023;
5. Richards C.E., Cernev T., Tzachor A., Zilgalvis G., Kaleagasi B. Safely advancing a spacefaring humanity with artificial intelligence. *Frontiers in Space Technologies*. 2023;
6. Martins E., Soares M. Automation under suspicion – case flight AF-447 Air France. *Work*. 2012.

Інформація як причинність у просторі дії БПЛА

СОПОВ Єгор, здобувач III освітньо-наукового ступеня (PhD)

Науковий керівник - канд. філос. наук, доцент Світлана ШИРОКА

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»

Швидка еволюція безпілотних літальних апаратів і зростання їхньої автономності створюють нові етичні виклики. У цивільних, військових і гуманітарних сценаріях дрони збирають і обробляють дані, на підставі яких самостійно ухвалюють рішення. Інакше кажучи, інформаційні потоки та алгоритми стають безпосередніми причинами дій апарата від навігації до застосування сили. Така оптика «інформація як причинність» підважує усталені уявлення про авторство дії і межі людського контролю. У класичній техніці

головним агентом відповідальності є людина оператор або розробник. Для автономних БПЛА причинний ланцюг розподіляється між людьми і машинами: програмне забезпечення приймає вхідні дані зображення, координати, телеметрію і генерує дії, що можуть виходити за межі простого дистанційного керування (див. рис. 1).

Я обрав цю тему, оскільки відчуваю відповідальність як майбутній фахівець: БПЛА, з якими ми працюємо сьогодні, завтра можуть опинитися у критичних військових або цивільних сценаріях, а отже філософсько-етичний аналіз для мене не є «додатком», а необхідною частиною професійної компетентності.

Рисунок 1. – Інформація як причинність у просторі дії БПЛА

Сенсори – телеметрія та злиття – інтерфейс і перцепція – рішення AI або людина в контурі – мережа – актуатори. Під переходами критичні метрики: якість даних, затримка обчислень, навантаження уваги, пояснюваність і контроль, латентність, джиттер, PDR.

Найпомітніші ризики пов'язані з приватністю, упередженнями і непередбачуваністю. Дрони здатні порушувати право на приватність, збираючи чи транслюючи персональні дані без згоди суб'єктів [1]. Помилки розпізнавання або класифікації можуть призводити до рішень, не передбачених розробниками, що ускладнює довіру до автономної поведінки [2]. Постає питання підзвітності: хто відповідає за ненавмисну шкоду розробник, оператор, організація, провайдер даних чи «система як така» [3]? У сучасній етиці це описують як розрив відповідальності через причинну дистанцію між проектуванням і автономними наслідками роботи системи. У військових сценаріях набуває ваги вимога *meaningful human control*, яка передбачає реальний людський контроль над критичними рішеннями, зокрема щодо застосування сили. Моральна агенція і відповідальність залишаються людськими, машини виконують причинну, але не моральну роль [4].

Етичні проблеми і ризики:

1. Масовий збір відео і телеметрії без інформованої згоди, вторинне використання даних, повторна ідентифікація. Соціальний ризик нормалізації нагляду [1];

2. Хибне розпізнавання цілей, перекоси у даних, помилки злиття сенсорів. Етичний наслідок завдання шкоди непричетним [2];

3. Рішення поза очікуваними сценаріями та ефекти «чорної скриньки». Ризик втрати довіри і неможливості ретроспективного виправдання дій [3];

4. Оператор формально залишається «у контурі», однак часто не має реальної часової або когнітивної спроможності вчасно втрутитися [4]. Через це контроль людини стає номінальним і не гарантує безпечного коригування критичних рішень;

5. Зниження порогу застосування сили через дистанціювання від наслідків;

6. Нечіткі правила аудиту, слабкі вимоги до журналювання, відсутність прозорих процедур повідомлення про інциденти.

Гносеологічний вимір розрізняє пізнання як процес і знання як результат, що формує сукупну інформацію про світ в ідеальних образах. Для БПЛА це означає, що телеметрія, злиття сенсорів і подання даних не лише віддзеркалюють середовище, а й формують умови можливої дії. Для зниження епістемічної помилки потрібна валідація інструментів від спостереження до формалізації [5, 6]. Соціально-онтологічний вимір показує, як «соціальний простір» норм і ролей перетворює інформаційні події лог-записи, авторизації, маршрути на вперті соціальні факти з правовими і репутаційними наслідками. УТМ-процедури інституціоналізують ці події і відкривають або закривають можливості руху [7]. Етичний вимір окреслює межі належної поведінки і розподіл відповідальності між оператором, розробником і провайдером мережі; висуває вимоги прозорості, обґрунтованості попереджень і мінімізації шкоди [8]. Додатково: реальність цифрової причинності і її онтологічний статус обґрунтовані у сучасній філософії [9-13], тоді як етичне врядування роїв і ХАІ задають критерії прозорості, пояснюваності та підзвітності [14, 15].

Щоб зробити розподіл відповідальності прозорим, доцільно мислити життєвий цикл системи БПЛА як послідовність фаз (дизайн, валідація, розгортання, експлуатація, інцидент та аудит, оновлення і виведення з експлуатації) і явно прив'язувати до них ролі основних стейкхолдерів. У такій матриці (табл. 2) розробник та постачальник алгоритмів відповідають за етичний дизайн, тестування на упередження, документацію меж застосування і рівень пояснюваності.

Таблиця 2. – Матриця відповідальності (ролі та фази життєвого циклу БПЛА)

Фаза / Роль	Розробник	Оператор / відомство	Провайдер даних і мережі	Регулятор
Дизайн	R, A	C	I	I
Валідація	R	C	C	A, I
Розгортання	C	R, A	C	I
Експлуатація	I	R, A	R	I
Інцидент та аудит	C	R	R	A
Оновлення, виведення з експлуатації	R	C	C	A, I

R – відповідальний, A – підзвітний, C – консультує, I – поінформований.

Оператор та відповідальне відомство відповідають за контекст використання, перевірку вхідних даних, реальний людський контроль (зокрема, наявність часу й інструментів для втручання), підготовку персоналу. Провайдери мережі та даних відповідають за якість і безпеку каналів зв'язку, журналювання подій і збереження логів для незалежного аудиту. Регулятор встановлює мінімальні стандарти прозорості, забезпечує незалежні перевірки та організує механізми скарг і відшкодування шкоди.

Критична інформація, яка запускає потенційно небезпечну дію, має проходити щонайменше подвійне підтвердження – технічне і людське. Автономні рішення повинні бути достатньо прозорими, щоб незалежний експерт міг зрозуміти, чому система обрала саме таку дію. У випадку застосування сили ухвалення летальних рішень лише на основі автоматичної ідентифікації слід вважати неприпустимим.

Розробник і постачальник алгоритмів відповідає за етичний дизайн, тестування на упередження, документацію пояснюваності та межі застосування. Оператор і відомство відповідають за контекст використання, перевірку входів, реальний людський контроль і навчання персоналу. Провайдери інфраструктури зв'язку і даних відповідають за якість каналів, безпеку, журнали подій і доступ до логів для аудиту. Регулятор встановлює мінімальні стандарти прозорості, незалежний аудит і механізми скарг та відшкодування.

Критична інформація, що тригерить небезпечну дію, має проходити подвійне підтвердження технічне і людське. Кожне автономне рішення повинно бути достатньо поясненим для незалежної перевірки. У летальних сценаріях забороняється автономне ухвалення рішень лише на основі автоматичної ідентифікації.

Коли шкоду спричинив збій моделі або відсутність захистів, первинний обов'язок відшкодування несе розробник і організація-власник. Коли шкоду зумовив неправильний режим експлуатації або ігнорування попереджень, відповідальність у оператора і відомства. Якщо шкоду посилив збій мережі чи відсутність журналів, настає солідарна відповідальність із провайдером інфраструктури.

Як інтегрувати концепцію «інформація як причинність» у етичні рамки автономних рішень БПЛА так, щоб забезпечити належну відповідальність, зберегти осмислений людський контроль і захистити приватність у цивільних, військових і гуманітарних застосуваннях? Для відповіді поєднується аналіз понять причинності, філософії інформації та моделей відповідальності з міждисциплінарним синтезом прикладної етики, філософії технологій і філософії науки. Кейс-аналіз включає військовий хибний удар, поліцейський моніторинг з ризиками приватності і рятувальну місію з автономним пріоритетуванням. Валідовано на перетині міжнародного гуманітарного права, аргументів про виключно людську моральну відповідальність і практичних обмежень реалізації контролю.

Ідея інформації як причинності пояснює, чому форма подання світу в інтерфейсі, якість даних і архітектура алгоритмів стають реальними причинами

дій БПЛА. Звідси впливає подвійна вимога. По-перше, онтологічна і філософська: включити цифрові події до причинного ланцюга моральної оцінки. По-друге, нормативна і політична: гарантувати реальний людський контроль у критичних рішеннях, мінімізувати збір і вторинне використання даних, забезпечити пояснюваність і підзвітність рішень, а також закріпити розподіл відповідальності між усіма стейкхолдерами.

Список використаних джерел:

1. Khogali, H. O., & Mekid, S. (2025). Intricate and Multifaceted Socio-Ethical Dilemmas Facing the Development of Drone Technology: A Qualitative Exploration. *AI*, 6(7), 155. <https://doi.org/10.3390/ai6070155>
2. Автономні бойові системи [Електронний ресурс] // InterNetri. 12.02.2020. Режим доступу: <https://internetri.net/qntm/2020/02/12/avtonomni-bojovi-systemy/>
3. Goetze, T. S. (2022). Mind the Gap: Autonomous Systems, the Responsibility Gap, and Moral Entanglement. In *Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '22)* (pp. 390–400). <https://doi.org/10.1145/3531146.3533106>
4. Steen, M., van Diggelen, J., Timan, T., et al. (2023). Meaningful human control of drones: exploring human–machine teaming, informed by four different ethical perspectives. *AI & Ethics*, 3, 281–293. <https://doi.org/10.1007/s43681-022-00168-2>
5. Філософські проблеми наукового пізнання: навч. посіб. / О. П. Проценко, Н. Л. Більчук, О. І. Гаплевська, Г. Г. Півень, І. М. Ушно, С. Є. Чмихун, С. І. Широка. Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2024. 184 с.
6. Філософія: навч. посіб. / О. П. Проценко, Н. Л. Більчук, Л. А. Васильєва, О. І. Гаплевська, С. Є. Чмихун. Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. 120 с.
7. Філософія в тестах: навч. посіб. / В. О. Чернієнко, Н. Л. Більчук, С. І. Широка, О. І. Гаплевська. Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2018. 220 с.
8. Проценко, О. П. Професійна етика та комунікативна культура: навч. посіб. Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. 67 с.
9. Wheeler, B. (2022). Causation in a Virtual World: A Mechanistic Approach. *Philosophy & Technology*, 35(1), 1–26. <https://doi.org/10.1007/s13347-022-00502-w>
10. Kohár, M. (2024). Illusionism about Virtual Causation. *Inquiry* (online first).
11. Floridi, L. (2014). Informational Realism. *PhilArchive* (preprint). <https://philarchive.org>
12. Chalmers, D. J. (2022). *Reality+: Virtual Worlds and the Problems of Philosophy*. New York: W. W. Norton & Company.
13. Fraser, R. (2024). The Social Reality of Virtual Worlds. *Metaphysics* (open access).
14. The Royal Society (2025). *On the Ethical Governance of Swarm Robotic Systems in the Wild*. London: The Royal Society.
15. Navigating Ethical Challenges of Explainable AI in Autonomous Systems (2024). *International Journal of Scientific Research and Analysis*. <https://ijsra.net>